

4-SHO‘BA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA

МОДЕЛЬ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ БУДУЩИХ БИЛИНГВАЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

к.п.н., доц. Насибуллов Рамис Рафагатович

Казанский (Приволжский) федеральный университет,

nasibullov_ramis@mail.ru

к.ф.н., доц. Насибуллова Гузель Ришатовна

Казанский (Приволжский) федеральный университет,

guz1983@mail.ru

к.п.н., доц. Яруллин Ильнар Фагимович

Казанский (Приволжский) федеральный университет,

yarullin_ilnar@mail.ru

Аннотация: в рамках данного исследования качество знаний будущих билингвальных учителей математики мы рассматривали как способность использования русского и татарского языка в педагогической деятельности в одном уровне.

Ключевые слова: билингвальное обучение, высшее образование, будущие учителя, цифровое обучение.

В условиях глобализации вопросы сохранения и укрепления национально-культурной идентичности являются наиболее обсуждаемые как на мировом, так и на национальном уровне. В отечественной педагогике особое внимание уделяется вопросам билингвального обучения естественно-математическим дисциплинам в школах и вузах на основе естественного (национально-русского) и искусственного (например, русско-английского) двуязычия [2, с. 115].

На современном этапе становится необходимым включение в педагогический процесс ЦОР, которые позволят будущим билингвальным учителям повысить качество знаний, обусловленных потребностями

высшей школы. На основе технологии модульного обучения [1, с. 56] инвариантных моделей учебных предметов, сквозных курсов разрабатываются междисциплинарные и интегрированные курсы по педагогике.

При организации подготовки будущих билингвальных учителей математики особую роль играет формирование специализированного предметного языка. Так, в учебном процессе будущих билингвальных учителей предметный язык является и предметом и средством получения специальных знаний [3, с. 131].

Реализация повышения качества знаний будущих билингвальных учителей математики средствами ЦОР была осуществлена в ходе педагогического эксперимента, который состоял из трех этапов:

- определение начального уровня качества знаний будущих билингвальных учителей математики;
- внедрение педагогической системы повышения качества знаний будущих билингвальных учителей математики средствами ЦОР и определение итогового уровня качества знаний;
- сравнение уровней качества знаний будущих билингвальных учителей математики средствами ЦОР в контрольной и экспериментальной группах.

В эксперименте участвовало 49 студентов по направлению: 44.03.05 Педагогическое образование, профиль «Математика, информатика и ИТ в билингвальной татарско-русской среде».

С внедрением ЦОР в учебный процесс университета возникла задача разработки модели обучения с применением данных ресурсов, для усовершенствования процесса обучения и повышения качества знаний будущих билингвальных учителей. Данная задача была решена с помощью разработанной нами модели, которую образуют три взаимосвязанных блока: информационный, практический и итоговый (рисунок 1).

Первый этап – подготовительный. Студент знакомится с кратким содержанием курса (смотрит видео); программой; осваиваемыми компетенциями; методическими рекомендациями; есть возможность ознакомиться с глоссарий; все новости по ходу организации учебного процесса можно увидеть в «новостном форуме»; если у студентов возникают вопросы, то они могут задать вопросы преподавателю в режиме

on-line, преподаватель может находиться за компьютером и инициировать форум; и обязательным условием является выполнение входного контроля.

Рис. 1 Модель повышения качества знаний будущих билингвальных учителей математики средствами ЦОР

Второй этап – основной, можно сказать – циклический, т.к. повторяется на каждом модуле, состоит из трех блоков.

На информационном блоке студент знакомится с перечнем вопросов, методическими указаниями, глоссарий и литературой.

На практическом блоке студент изучает теоретический материал, который предлагается на русском и татарском языках; демонстрационный материал (презентация, аудио-видео, виртуальный музей и т.д.); выполняет

практические задания; задания для самоконтроля и все возникшие вопросы может задавать и высказать свои пожелания в форуме, инициируемом преподавателем, а так же студентами.

На итоговом блоке студент выполняет контрольное тестирование по данному модулю. При положительном результате студент переходит на следующий модуль, если результат отрицательный, то студент повторно изучает предыдущие блоки модуля. И так, пока все модули ЦОР не будут изучены и пройдены.

Третий этап – заключительный. Студент знакомится с методическими рекомендациями по выполнению итогового контроля знаний и выполняет итоговое тестовое задание по ЦОР «История педагогики и образования».

Организационно-учебный процесс в экспериментальной группе был представлен следующим образом: лекции по основным разделам курса «История педагогики и образования» – 18 часов, в том числе в билингвальной образовательной среде, презентация – 13 (в билингвальной образовательной среде – 10), видео – 19 (собственные разработки – 8, в том числе в билингвальной образовательной среде – 4), аудио – 1, практические занятия – 18 часов, в том числе в билингвальной образовательной среде, эссе – 3, форумы – 11, чат – 1, тесты – 20, ссылки на внешние источники – 13, глоссарий – 10, оценка ЦОР – 1.

Основной целью изучения раздела курса «История педагогики и образования» является усвоение, прежде всего, системы теоретических знаний, которые должны создать основу для формирования дальнейших практических педагогических навыков и умений. Поэтому в ходе исследования нас, в первую очередь, интересовало повышение качества и уровня усвоения теоретических знаний будущими билингвальными учителями математики по этой дисциплине.

Список литературы:

1. Лозинская А.М., Шамало Т.Н. Модульно-рейтинговая технология обучения физике: учебно-методическое пособие. Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 2014. 162 с.
2. Khuziahmetov A.N., Valeev A.A. Advantages of bilingual training in national schools. *XLinguae*. 2018. 11(1): 114-125.
3. Ji-Yeong I. Preservice teachers' mathematics task modification for emergent bilinguals. *School science and mathematics*. 2019. 119(3): 127-141.